

**AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR QADRSIZLANISHI BILAN BOG‘LIQ
JARAYONLAR AUDITINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI**

Fayzullayev Behzod Baxtiyor o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

bosh hisobchisi muovini

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida uzoq muddatli aktivlar qadrsizlanishi bilan bog‘liq jarayonlar auditining o‘ziga xos jihatlari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: Auditorlik dalillari, kuzatuv, rasmiy so‘rov, tashqi tasdiqnoma, auditorlik dalillari manbalari, tekshiruv, qayta hisoblash, qayta amalga oshirish, tahliliy amallar.

Uzoq muddatli aktivlar qadrsizlanishi bilan bog‘liq jarayonlarni auditdan o‘tkazish uchun auditor tomonidan quyidagilarga e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi.

Dastlab auditorlar tomonidan korxonaga tegishli aktivlarni qadrsizlanish testidan o‘tkazish lozim bo‘ladi. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek qadrsizlanish testi korxonaga balansida ko‘rsatilgan aktivlarning qiymatini ("balans qiymati" deb nomlanadi) ko‘rib chiqish jarayoni bo‘lib, bu qiymatlar aktivning holatidan kelib chiqib uning qoplanadigan qiymatiga to‘g‘ri keladimi yoki qoplanadigan qiymatigacha kamaytirilishi kerakmi.

Moliyaviy hisobotlar, investorlar va ushbu moliyaviy hisobotlarning boshqa foydalanuvchilari uchun foydali va mazmunli ma‘lumotlarni taqdim etishi kerak, shunda ular ishonchli investitsiya va boshqa qarorlarni qabul qilishlari mumkin.

Moliyaviy bo‘lmagan aktivlar ko‘pincha korxonaning muhim aktivlari hisoblanadi. Ushbu aktivlarga tegishli qiymat nafaqat korxonaning moliyaviy holatiga, balki hisobot natijalariga ham ta‘sir qilishi mumkin.

Moliyaviy hisobotlar buxgalteriya hisobi standartlariga mos kelishi kerak. 36-sonli "Aktivlarning qadrsizlanishi" (36-sonli MHXS) va 13-sonli "Adolatli qiymatni o‘lchash" (13-sonli MHXS) moliyaviy hisobning xalqaro standartlarida moliyaviy bo‘lmagan aktivlarning qadrsizlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlar o‘rganib chiqilgan, masalan :

- Gudvill
- identifikatsiya qilinadigan nomoddiy aktivlar va
- asosiy vositalar.

Uzoq muddatli aktivlar qadrsizlanishi bilan bog‘liq jarayonlar mumkin bo‘lgan ko‘rsatkichlar mavjud bo‘lganda, korxonada aktivlarning balans qiymati qoplanadigan qiymatdan oshib ketganmi yoki yo‘qmi, shuni aniqlashi kerak bo‘ladi. Bu aniqlash amortizatsiya qilinmagan nomoddiy aktivlar uchun ham amalga oshirilishi kerak.

Nomoliyaviy aktivlarning ayrim turlarini qayta baholash bo‘yicha cheklovlar yoki taqiqlar bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, 36-sonli MHXS bo‘yicha moliyaviy bo‘lmagan aktivning qiymati, agar balans qiymatidan past bo‘lsa, uning balans qiymatini qoplanadigan qiymatiga tushirishni talab qilinadi ya‘ni aktiv qadrsizlangan deb tan olinadi.

Pul oqimi hosil qiluvchi birliklar - bu boshqa aktivlar yoki aktivlar guruhining pul tushumlaridan ko‘p jihatdan mustaqil bo‘lgan pul tushumlarini yaratuvchi eng kichik identifikatsiya qilinadigan aktivlar guruhi. Pul oqimi hosil qiluvchi birliklar korxonaning har qanday operatsion segmentidan katta bo‘lmasligi kerak. Ba‘zi hollarda qoplanadigan summa alohida aktivlar uchun baholanishi mumkin.

Har bir auditor tomonidan korxonaning moliyaviy hisobotini tushunishda mahorat, malaka va tirishqoqlik talab qilinadi.

Auditorlik tekshiruvi a'zolari aktivlarning qadrsizlanishi zarurati va adekvatligi hamda tegishli oshkor qilishning yetarliligiga shubha qilishlari kerak.

Mazkur o'rinda auditor tomonidan "auditorlik skeptizimini" qo'llash zarur bo'ladi. Shuningdek, auditor rahbariyat va xodimlarning qadrsizlanish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun yetarli ko'nikmalarga ega yoki yo'qligini tanqidiy baholashingiz kerak bo'ladi.

Auditor qadrsizlanish testiga bo'lgan yondashuvini shubha ostiga qo'yishi kerak, ayniqsa aktivlar sezilarli darajada qadrsizlangan bo'lishi mumkin bo'lgan xavf mavjud bo'lganda. Mazkur holatda buni amalga oshirishga yordam beradigan ba'zi savollar mavjud.

Qadrsizlanishni tekshirish odatda tegishli diskont stavkalaridan foydalangan holda taxminiy kelajakdagi pul oqimlarini diskontlash orqali aktivlar qiymatini baholashga asoslanadi. Muhim aktivlarning qadrsizlanishi yoki baholanishini tasdiqlovchi hisob-kitoblar murakkab bo'lishi mumkin bo'lsa-da, auditor biznes, aktivlar va atrof-muhit haqidagi bilimlarini hisobga olgan holda rahbariyat yoki ekspertlar tomonidan moddiy boyliklar uchun tayyorlangan hisob-kitoblarda foydalanilgan pul oqimlari va taxminlarni ko'rib chiqishi lozim.

Qadrsizlanish hisob-kitoblari elementlarining sub'ektivligini hisobga olgan holda, noaniqliklar va asosiy taxminlarga oid oshkor qilish odatda moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar uchun muhimdir.

Auditorlar korxonalar rahbariyatning qadrsizlanish bo'yicha ishiga qay darajada tayanishi holatlarga qarab ish olib borib, aktivlarning qadrsizlanish jarayonida bir qancha mulohazali holatlar mavjud bo'lishini hisobga oladi va tahlil qiladi.

Mulohazalarga quyidagilar kiradi:

- aktivlar muhimmi yoki yo'qmi
- rahbariyat va xodimlarning tajriba darajasi
- tashqi ekspertlardan to'g'ri foydalanish va

- korxonada faoliyati va u faoliyat ko'rsatayotgan muhit aktivlar qiymatining operatsion faoliyat yoki ushbu aktivlarni sotish orqali tiklanishiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi.

Uzoq muddatli aktivlar qadrsizlanishi bilan bog'liq jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan holatlarni auditorlik tekshiruvdan o'tkazish jarayonining eng muhim jihatlaridan biri bu auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillariga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

"Auditorlik dalillari" to'g'risidagi 500-sonli auditning xalqaro standartlariga muvofiq auditorlik dalillari quyidagicha ta'rif berib o'tilgan ya'ni, "auditorlik dalili – auditorlik fikri uchun asos bo'lgan xulosalarga erishishda auditor tomonidan foydalanilgan ma'lumot. Auditorlik dalili moliyaviy hisobotlar uchun asos bo'lgan buxgalteriya yozuvlari va boshqa ma'lumotlardan tashkil topadi deb ta'rif berilgan".

Shuningdek mazkur standardda auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillari bayon etilgan bo'lib, unga ko'ra auditorlik dalillarining to'plash yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Quyida biz mazkur auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillarini jadval ko'rinishida taqdim etamiz(1-rasm)

1-rasm. Auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillari

Mazkur jarayonlarni tekshirishda auditor yuqorida qayd etib o'tilgan 500-sonli "Auditorlik dalillari" nomli xalqaro standartlarda ko'rsatib o'tilgan auditorlik daliliga ega bo'lish bo'yicha audit tartib-taomillaridan foydalangan holda auditorlik dalillarini to'playdi.

Auditor tomonidan aktivlarning qadrsizlanishi jarayonini tekshirishda uch xil turdagi auditorlik dalillari manbasiga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Auditorlik dalillari manbalari auditorlik tekshiruvining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Quyidagi berilgan rasmda mazkur manbalarni va ularning auditorlik dalillari sifatida tan olishda sifat jihatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi(2-rasm).

2-rasm. Aktivlarning qadrsizlanishi bilan bog'liq bo'lgan auditorlik dalillari manbalari

Bevosita auditor tomonidan aniqlangan auditorlik dalillari toifasiga tekshiruv jarayonida auditor tekshiruv, kuzatuv, qayta hisoblash, qayta amalga oshirish va tahliliy amallarni qo'llash natijasida aniqlanadigan dalillarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur auditorlik dalillari bevosita auditor tomonidan aniqlanganligi sababli ishonchliligi eng yuqori hisoblanadi.

Uchinchi bir shaxs tomonidan taqdim etiladigan auditorlik dalillari toifasiga tekshirilayotgan subyekt faoliyati bilan aloqada bo'lgan tomonlar ya'ni tekshirilayotgan subyektning ta'minotchilari, xaridor va mijozlari, biznes hamkorlar, xizmat ko'rsatuvchi banklari hamda soliq va boshqa davlat idoralari tomonidan taqdim etilgan dalillarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur dalillarni to'plashda auditor tashqi tasdiqnoma, rasmiy so'rov singari auditorlik dalillari to'plash tartib-taomillaridan foydalanadi hamda ishonchli dalillar qatoriga kiradi.

Tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim etilgan dalillari toifasiga tekshiruvga bevosita tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim qilingan buxgalteriya hisobi birlamchi hujjatlari, shartnomalar, hisob-varaq fakturalari, hisobotlar, moliyaviy hisobotlar kabi dalillarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur

dalillar tekshirilayotgan subyekt tomonidan taqdim etilganligi sababli ishonchlilik darajasi past dalillari qatoriga kiritishimiz mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati :

1. “Aktivlarning qadrsizlanishi” to‘g‘risidagi 36-sonli MHXS
2. “Auditorlik dalillari” to‘g‘risidagi 500-sonli auditning xalqaro standartlari
3. <http://www.audit.uz>
4. www.ifrs.org.ua/международный-стандарты-финансовой-отчётности/